

ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИ ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Олимбеков Одилбек Саидмурод ўғли

*баҳолаш иши ва инвестициялар
кафедраси мустақил изланувчиси
Тошкент давлат
иқтисодиёт университети
E-mail: said-odil-345@mail.ru
ORCID: 0000-0002-7686-8000*

Аннотация. Мақолада ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлар инвестицион жозибadorлигининг макроиқтисодий кўрсаткичларга таъсири таҳлил қилинган. Ўзбекистон Республикасида 2018–2023 йилларда аҳоли жон бошига асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар ҳажми тадқиқ этилган унга оид тенденциялар аниқланган. Инвестицион жозибadorликни ошириш йўллари бўйича тегишли муаммолар аниқланган ва уларни ечиш учун таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: инвестицион жозибadorлик, хорижий инвестиция, инвестиция, тўғридан-тўғри инвестиция, инвестицион самарadorлик.

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ

Олимбеков Одилбек Саидмуродович

*независимый исследователь кафедры
оценочного дела и инвестиций
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: said-odil-345@mail.ru
ORCID: 0000-0002-7686-8000*

Аннотация. В статье рассматриваются научно-теоретические вопросы повышения инвестиционной привлекательности. Проанализирован макроэкономический мультипликатор негативного фактора инвестиционной привлекательности развитых и развивающихся стран. Изучен объем привлеченных инвестиций, определены тенденции его расширения. В заключительной части сформулированы предложения и рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности нашей страны.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, иностранные инвестиции, инвестиции, прямые инвестиции, эффективность инвестиций.

ATTRACTIVENESS OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT ANALYSIS OF THE CURRENT STATE

Olimbekov Odilbek Saidmurodovich

*appraisal business and investments
independent researcher of the department*

Tashkent State the

University of Economics

E-mail: said-odil-345@mail.ru

ORCID:0000-0002-7686-8000

Abstract. The article examines the scientific and theoretical views of foreign and domestic economists on increasing investment attractiveness. The macroeconomic multiplier of the negative factor of investment attractiveness of developed and developing countries is also analyzed. Uzbekiston Respublikach studied the volume of investments directed to construction capital per capita in 2018-2023, and identified trends related to this. In the final part, problems and proposals and recommendations on ways to increase the investment attractiveness of our country were developed in an appropriate manner.

Keywords: investment attractiveness, foreign investments, investments, direct investments, investment efficiency.

Кириш

Жадаллашиб бораётган дунё иқтисодиётининг бугунги кундаги талаблари жуда мараккаб бир вазиятда мамлакатимизни янада гуллаб яшнашини таъминлаш энг асосий вазифалардан бири саналади. Мамлакатимиз иқтисодий ва ижтимоий жихатдан сўнги йилларда дунё ҳамжамиятига ўзининг янги қиёфасини очиб бермоқда, бинобарин мамлакатимизда мутлоқо эркин бозор иқтисодиётига асосланган иқтисодий сиёсатнинг олиб борилиши мамлакатимиз иқтисодий тизимининг янада ривожлантириши учун муҳим вазифаларнинг бажарилишини таъминламоқда. Бугунги кунда мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришда фаол инвестицион сиёсатнинг олиб борилиши иқтисодиёт ривожининг келажакдаги ҳолатини белгилаб беради.

Янги Ўзбекистон иқтисодиётига хорижий инвестицияларни кенг жалб қилган ҳолда аҳолининг турмуш фаровонлигини ошириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш, ишсизликни қисқартириш, инновацион ҳудудларни шакллантириш борасида мақсадли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида “Мамлакатда инвестиция муҳитини янада яхшилаш ва унинг жозибдорлигини ошириш, келгуси беш йилда 120 миллиард АҚШ доллари, жумладан 70 миллиард доллар хорижий инвестицияларни жалб этиш чораларини кўриш”[2] каби, бир қатор устувор вазифалар белгиланган. Мазкур вазифалар ижросини таъминлаш, ҳудудлар иқтисодиётини ривожлантиришда хорижий инвестициялардан самарали фойдаланиш, иқтисодиётнинг истиқболли йўналишларини ҳисобга олган ҳолда, хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг самарали ҳамда шаффоф механизмларини ишлаб чиқиш борасидаги тадқиқотлар кўламини янада кенгайтириш мақсадга мувофиқ.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев: “... иқтисодиёт

Ўсишининг юқори суръатлари ва инвестиция ресурсларига ўсиб бораётган талабни қаноатлантириш бир-бирига мувофиқ эмас. Мамлакатимиз ҳудудларига хорижий инвестицияларни жалб этиш ўта қоникарсиз аҳволда қолмоқда. Кўпгина инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқиш чўзиб юборилмоқда. Ички бозоримизнинг кўплаб товарларга бўлган эҳтиёжи 50 фоиз даражасида ҳам қондирилмаяпти. Экспорт бўйича топшириқлар барбод қилинган”, дея таъкидлади. Айнан юқорида таъкидланган муаммоларнинг миллий иқтисодий-саноат тизимида юзага келиши ва хўжалик юритувчи субъектларнинг инвестиция фаоллиги даражасини ошириш, тармоқ ҳамда соҳалар бўйича инвестициялар кўламини кенгайтиришга доир илмий тадқиқотларни олиб бориш, фикримизча, бугунги кунда реал ижтимоий ҳаётимизда юзага келаётган муаммоларни аниқлаш, уларни бартараф этиш ва илмий асослантирилган ҳулосаларни шакллантириш давр талаби бўлиб ҳисобланади.

Адабиётлар шарҳи

Хорижлик олим Н.Н. Мурашко инвестицион жозибадорликни “инвестицион муҳитни тавсифловчи кўрсаткич” сифатида талқин қилади [3]. Яъни бунда инвестицион муҳит инвестицион фаоллик ва инвестицион жозибадорлик орқали аниқланади. Инвестицион салоҳият ва инвестицион риск инвестицион фаолликни вужудга келтиради. Инвестицион фаоллик эса ўз навбатида, инвестицион жозибадорликни аниқлаб беради. Аммо бу йўналиш бирмунча мантиқсизроқ, чунки инвестицион фаоллик ўзида инвестицион муҳитга боғлиқ равишда жалб қилинган инвестицияларни мужассамлаштиради. Инвестицион фаоллик инвестицион муҳит натижаси ҳисобланади, яъни унинг таркибий қисми эмас.

Хорижлик олим Д.А. Акер инвестицион жозибадорликнинг юқори даражаси “... рақобатчиларга нисбатан кўринадиган ва яширин афзалликларни шакллантиради ва кучайтиради” – деб таъкидлайди [4].

“Инвестицион муҳит” ва “жозибадорлик” тушунчаларига дунё олимлари турлича ёндошадилар. Мисол учун Россия далагининг машҳур рейтинг агентликларидан бири “RA-ekspert” “инвестицион муҳит” ва “жозибадорлик” тушунчаларини бир хил, деб қарайди.

Худудлар бўйича инвестицион жозибадорликни баҳолашда бу агентлик томонидан қўлланадиган баҳолаш методикасидан фойдаланишга қарамасдан, мазкур ёндошув атамаларнинг маъносини тўлиқ очиб бера олмайди.

Профессор Ш.И. Мустафоқулов мамлакат ҳудуднинг интеграл инвестицион жозибадорлиги “... бу мамлакат ҳудуднинг хўжалик ривожланишига ижобий ёки салбий таъсир кўрсатувчи объектив ижтимоий-иқтисодий, табиий-географик ва экологик кўрсаткичларнинг умумий даражасидир”, – деб таърифлайди [5].

Маҳаллий олимимиз Ж.Р. Хошимов тадқиқотида хорижий инвестицияларга қуйидагича таъриф берган: “Субъектлар томонидан нисбатан юқори даражада фойда олиш мақсадида бир мамлакат ҳудудидан мутлоқ бошқа мамлакат ҳудудига муайян муддатга жойлаштириладиган

турли кўринишдаги бойликларга хорижий инвестициялар дейилади” [7].

Маҳаллий иқтисодчи олимларимиздан, профессор А.М. Содиков ўз монографиясида, мамлакатимиз минтақаларини ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда табиий иқтисодий, ишлаб чиқариш, ижтимоий-демографик салоҳиятига боғлиқ бўлган инвестицион фаолликнинг ўрнини алоҳида тадқиқ этган [8].

Инвестор томонидан маълум бир мамлакатга капитал ажратишнинг кулай ва нокулай томонлари ўрганилади, шу билан бир қаторда, ўз капиталини киритмоқчи бўлган мамлакат мафкураси, сиёсати, иқтисодиёти ва маданиятига катта аҳамият берилади.

Таҳлил ва натижалар

Мамлакат ҳудудларида иқтисодиёт тармоқларини молиялаштириш жараёнини ошириш, технологик ва такрор ишлаб чиқариш таркибини оптималлаштириш ҳамда юқори самарадорликни таъминлашда инвестициялар муҳим аҳамиятга эга. Инвестицион ресурсларни ҳудуд иқтисодиётининг ўзига хос ривожланганлик даражаси ва салоҳиятидан келиб чиқиб, иқтисодиётнинг устувор соҳа ҳамда тармоқларини ривожлантириш учун жалб этиш ва инвестициялар қайтими самарадорлигини ошириш замоннинг ўзи талаб қилмоқда.

Мамлакатимиз ҳудудларида ишлаб чиқаришни молиялаштириш манбаларини кенгайтириш, барқарор иқтисодий ўсишга эришиш, иқтисодиёт тармоқларини модернизация қилишда фаол инвестиция сиёсатини олиб бориш талаб этилади. Маълумки, инвестиция фаолиятини марказлашмаган манбалар ҳисобидан молиялаштиришда корхоналарнинг ўз маблағлари ҳисобидан молиялаштириш жараёни тушунилади. Бундай шароитда фаол инвестиция сиёсатини амалга ошириш давлат томонидан иқтисодиётда фаолият кўрсатаётган хўжалик юритувчи субъектларни молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш заруриятини тақозо этади. Иқтисодиётдаги тармоқлар ва хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятида олиб борилаётган инвестиция ва инновацион фаолият иқтисодиётни трансформациялашув талабларига тўлиқ жавоб бера олмаяпти. Чунки, бу жараён билан боғлиқ бўлган қатор муаммолар борки, уларни бартараф этишнинг ечими эса, бир қатор масалаларни ҳал қилишни тақозо этади.

UNCTAD, 2018 йил ҳолатига кўра, ялпи ички маҳсулотга нисбатан ҳисобланган тўғридан-тўғри инвестицияларнинг тўпланган захираси Арманистонда 44 %, Беларусда 35 %, Қозоғистонда 87,5 % , Қирғизистонда 48,4 % , Россияда 25 %ни ташкил этган. Маълумотларга кўра, 2014–2017 йилларда Арманистон тўғридан-тўғри инвестициялар бўйича етакчилик қилади.

Шу билан бирга, 2018 йил якуни бўйича Арманистонга соф тўғридан-тўғри инвестициялар оқими бўйича Россия (63,8 фоиз) ва Буюк Британия (19,7 фоиз) етакчилик қилган, гарчи олдинги икки йилда соф тўғридан-тўғри инвестициялар оқимининг салбий кўрсаткичи Россияда кузатилган.

Арманистонга сармоя оқими кўп жиҳатдан ривожланиш истиқболлари бўлган тармоқларга сармоя киритадиган сулола вакилларига боғлиқ. Умуман олганда, йигирма йил давомида тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб қилувчи асосий тармоқлар тоғ-кон саноати, энергетика, банк, АКТ ва кўчмас мулкка тегишлидир. Бу тўғридан-тўғри инвестициялар оқимига тўсқинлик қилувчи омиллар қаторига киради.

1-жадвал.

Мамлакатлар инвестицион жозибадорлигига боғлиқ айрим омилларнинг макроиктисодий кўрсаткичлари*

Кўрсаткичлар	Арманистон	Беларусь	Қозоғистон	Қирғизистон	Россия
Бозор ҳажми, ЯИМ	30530,74	189658,43	509544,26	24535,04	4050785,54
Аҳоли сони, минг киши	2951,78	9483,50	18272,43	6322,80	144478,05
Яқуний истеъмол ЯИМга нисбатан, фоизда	92,7	69,5	58	99,2	66,7
Ташқи савдо айланмаси, ЯИМга нисба-тан фоиз ҳисоби	91	139	63	101	52
Сиёсий барқарорлик ва зўравонликнинг йўқлиги/терроризм	30,48	58,10	45,71	25,24	29,05
Иқтисодий эркинлик даражаси	70,6 (34-ўрин)	61,7 (88- ўрин)	69,6 (39- ўрин)	62,9 (81- ўрин)	61 (94- ўрин)

*Муаллиф томонидан тузилган.

Ўзбекистон Республикасида 2018–2023 йилларда асосий капиталга ўзлаштирилган инвестицияларни таҳлил қиладиган бўлсак, 2018 йилда 124231,3 млрд сўмни ташкил этган бўлса, 2023 йилга келиб эса, 352124,0 млрд сўмга ошган. Асосий капиталга ўзлаштирилган инвестицияларнинг ЯИМдаги улуши эса, 2018 йилда 29,3 фоизни ташкил этган бўлса, 2023 йилга келиб, 33,0 фоизга мос равишда ўсган. Асосий капиталга ўзлаштирилган инвестицияларнинг ЯИМдаги улушининг энг юқори салмоғи 2019 йилда кузатилган.

2-жадвал.

Ўзбекистон Республикасида 2018–2023 йилларда асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар*

Кўрсаткичлар	Йиллар					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар – жами, млрд сўм	124231,3	195927,3	210195,1	239552,6	266240,0	352124,0
Асосий капиталга ўзлаштирилган инвестицияларнинг ЯИМдаги улуши, %да	29,3	37,0	34,9	32,4	29,6	33,0

*Муаллиф томонидан тузилган.

Тадқиқ этилган даврда Ўзбекистон Республикасида 2018–2023 йилларда аҳоли жон бошига асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар республика ҳудудлари бўйича тақсимланишида ҳам ўзгаришлар содир бўлган.

Инвестицион жозибадорлик инвесторни қизиқтирган хўжалик юритувчи субъектга сармоя киритишнинг мақсадга мувофиқлигини аниқлатади, бу хўжалик юритувчи субъект фаолиятини тавсифловчи бир қатор омилларга боғлиқ.

3-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, Ўзбекистон Республикасида 2018–2023 йилларда аҳоли жон бошига асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар ҳажми 2018 йилда 3769,6 минг сўмни ташкил этган, 2023 йилга келиб 9668,8 млрд сўмга ошган. Аҳоли жон бошига асосий капиталга ўзлаштирилган инвестицияларнинг республика ҳудудлари бўйича тақсимланишида ҳам ўзгаришлар содир бўлган. Аҳоли жон бошига асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар ҳажмининг ҳудудлар кесимида таҳлил этадиган бўлсак, 2018 йилга нисбатан 2023 йилда ўсиш суръати Сирдарё, Тошкент шаҳри, Тошкент ва Бухоро вилоятларига тўғри келган. Энг паст ўсиш суръати эса: Қашқадарё вилояти, Қорақалпоғистон Республикасида кузатилган.

3-жадвал.

Ўзбекистон Республикасида 2018–2023 йилларда аҳоли жон бошига асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар ҳажми, (минг сўм)*

Ҳудудлар	2018 й.	2019 й.	2020 й.	2021 й.	2022 й.	2023 й.	2018 й. нисбатан 2023 й. ўсиш суръати +; –
Ўзбекистон Республикаси	3769,6	5834,6	6140,3	7015,9	7468,6	9 668,8	5 899,2
Қорақалпоғистон Республикаси	3641,1	4644,4	3710	4069,6	5225,5	6 004,4	2 363,3
Андижон	1550,3	2406	3047,2	3770,4	4361,1	5 410,6	3 860,3
Бухоро	5112,4	5429,3	6295	9681,7	10855,5	15 442,9	10 330,5
Жиззах	2693,9	5778,9	8984,7	9267,9	7107,9	11 138,3	8 444,4
Қашқадарё	5193,4	7534,6	6214,7	4811,9	4647,7	6 158,4	965,0
Навоий	10892,1	17855,2	15604,2	15931,5	17189,8	6 158,4	–4 733,7
Наманган	2992,5	4344,1	4229,2	4588,1	4984,4	6 839,0	3 846,5
Самарқанд	1878,3	2674,9	3746	4442,4	4642,5	6 385,3	4 507,0
Сурхондарё	2848,3	4552,8	3792,2	4176,4	4169,4	6 318,5	3 470,2
Сирдарё	3280,2	7002,9	8425,4	10011,5	13919,1	16 954,7	13 674,5
Тошкент	3898,4	6970	7169	9538,7	12056,8	14 705,6	10 807,2
Фарғона	1516,8	2336,2	2916	3348,9	3917,2	5 037,4	3 520,6
Хоразм	1655,6	2718,4	2868,2	4495,4	4517,9	6 096,1	4 440,5
Тошкент ш.	10627,8	16710,5	19065,6	20433,9	19539,4	22 644,8	12 017,0

*Муаллиф томонидан тузилган.

Инвестицияларнинг ҳудудий таркиби шу билан тавсифланадики, уларнинг

асосий қисми нисбатан юқори даражада ривожланган Тошкент ва Навоий иқтисодий ҳудудларига тўғри келади. Уларнинг улушини барча аҳоли сонининг 46,3 фоизи, инвестицияларнинг эса 50,4 фоизи тўғри келган. Инвестициялар ҳажми 2023 йил 2018 йилга нисбатан Навоий иқтисодий ҳудудидан ташқари, барча иқтисодий ҳудудларда бирмунча ўсган. Шу нарса муҳимки, ўртача республика даражасига нисбатан инвестицияларнинг юқорироқ суръатларда ўсиши Оролбўйи ва Мирзачўл иқтисодий ҳудудларида, яъни ривожланиш даражаси нисбатан орқада қолган ҳудудларда кузатилди. Бунинг натижасида мазкур ҳудудларда аҳоли жон бошига тўғри келадиган инвестициялар ўртача республика кўрсаткичларига яқинлашмоқда.

Хулоса

Республикаимиз ҳудудлари молиявий барқарорлигини таъминлашда, инвестиция жозибадорлигини ошириш жараёни таҳлиллари натижасида аниқландики, давлат ҳудудлардаги инвестиция фаолиятига қуйидаги молиявий воситалар орқали таъсир кўрсатиши мумкин: кредит, молия ва солиқ сиёсати; ишлаб чиқаришни реконструкция қилиш ҳамда техник қайта жиҳозлашга маблағ киритаётган корхоналарга солиқ имтиёзлари бериш; амортизация сиёсати; хорижий инвестицияларни жалб этиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш орқали; илмий-техникавий сиёсат ва бошқалар.

Аниқланган асосий муаммолардан бири шуки, ҳудудларнинг молиявий барқарорлигини таъминлашда, инвестициялар оқими ҳаракатининг номутаносиблиги ҳамда уларнинг иқтисодий салоҳиятини ҳисобга олмасдан, инвестиция лойиҳаларини жалб этиш ва жойлаштириш тармоқлар ривожланишига кўра самарасизлиги ҳисобланади. Ушбу самарали ҳудудларнинг иқтисодий салоҳияти ва тоифалари амалиётини Ўзбекистон амалиётига қўллаш, ҳудудларнинг молиявий барқарорлигини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 25 декабрдаги “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида” ги 598-сон Қонуни.<https://www.lex.uz/uz/docs/4664142?ONDATE=22.02.2024%2000>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сонли Фармони.
<https://lex.uz/docs/5841063><https://lex.uz/docs/5841063>
3. Н.Н Мурашко “Оценки инвестиционной привлекательности регионов Республики Беларусь и возможности ее прогнозирования”. МИДОБНТУ 2016. Стр.116.
4. Aaker, D. A. (2013). Strategic market management. New York: Wiley. ISBN: 978-1-119-39220-0
5. Мустафоқулов Ш.И. Инвестицион жозибадорликнинг назарий, методологик ва амалий талқини. Монография. – Т.: Маънавият, 2021.

6. Liesbeth Colen, Miet Maertens and Jo Swinnen. Foreign direct investment as an engine for economic growth and human development: A review of the arguments and empirical evidence.

7. Ж.Р. Хошимов. Миллий иқтисодиётга хорижий инвестицияларни жалб қилишни ривожлантириш йўналишлари бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) диссертацияси Автореферати ди. – Т.: ТМИ, 2022. – 14.

8. Садыков А.А. (2005) Основы регионального развития: теория, методология, практика. Монография. – Ташкент: «Iqtisod-Moliya». – С. 198.